

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3828480>

УДК 378

Тращев С.В.

Тращев Станислав Викторович, аспирант кафедры начального образования, Самарский государственный социально-педагогический университет, 443000, Россия, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 24. E-mail: Kungurtseva063@gmail.com.

Проблемы развития коммуникативной компетентности будущих педагогов школ в условиях цифровизации общества

Аннотация. Статья посвящена проблематике формализации и развития дефиниции «коммуникативная компетентность» будущего педагога общеобразовательной организации в контексте современных тенденций цифровизации общества. Также автором сформулированы три основных подхода к определению рассматриваемой дефиниции: интегральный, системный, компетентностный. Анализ данных подходов позволил сделать вывод об их непротиворечивости и взаимодополнении друг друга в виду многогранности рассматриваемого феномена с одной стороны, и необходимости их пересмотра и дополнения с учетом высоких требований к компьютерной грамотности будущего педагога школы. С учетом анализа вышеприведенных тенденций автором сделаны выводы об основных проблемах развития коммуникативной компетентности будущих педагогов школ, обуславливающие серьезные сложности данных специалистов при решении стандартных и нестандартных образовательных задач в первые годы профессиональной деятельности.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность будущего педагога общеобразовательной организации, цифровизация общества, структура коммуникативной компетентности.

Trashcheev S.V.

Trashcheev Stanislav Viktorovich, post-graduate of the department of primary education, Samara State Social and Pedagogical University, 443000, Russia, Samara, Antonova-Ovseenko st., 24. E-mail: Kungurtseva063@gmail.com.

Problems of development of communicative competence of future school teachers in conditions of digitalization of the society

Abstract. The article is devoted to the problems of formalization and development of the definition of «communicative competence» of the future teacher of a general educational organization in the context of modern trends in the digitalization of society. The author also formulated three main approaches to the definition of the definition in question: integral, systemic, and competency-based. An analysis of these approaches made it possible to assert that they are consistent and mutually complementary in view of the multifaceted nature of the phenomenon under consideration, on the one hand, and the need to review and supplement them, taking into account the high requirements for computer literacy of a future school teacher. Taking into account the analysis of the above trends, the author draws conclusions about the main problems in the development of communicative competence of future school teachers, which cause serious difficulties for these specialists in solving standard and non-standard educational tasks in the first years of professional activity.

Key words: communicative competence of the future teacher of a general educational organization, digitalization of society, structure of communicative competence.

В условиях ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу актуализируется задача качественной трансформации отечественной системы образования. В докладе «Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае», подготовленном экспертами НИУ Высшей школы экономики отмечается особая роль педагога общеобразовательного учреждения, перед которым стоит амбициозная задача по созданию «современной и безопасной цифровой образовательной среды», «внедрению на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий» [1, с. 12].

Данная ситуация обуславливает необходимость переосмысления дефиниции «коммуникативная компетентность» будущего педагога общеобразовательной организации в контексте современных технологий цифровизации общества, так как она актуализирует необходимость формализации новых составляющих и методов развития рассматриваемой дефиниции.

Важно отметить, что цифровизация образования, как следствие растущих информационных потребностей общества, с одной стороны опосредует определенные сложности, предъявляя высокие требования к уровню компьютерной грамотности педагога, однако с другой стороны данная тенденция несет в себе значительные возможности по развитию необходимых профессиональных качеств педагога, создавая благоприятные условия в части доступности знаний всем участникам образовательного процесса.

Анализ научных трудов отечественных ученых позволил сформулировать следующие подходы к определению понятия «коммуникативная компетентность» педагога:

– интегральный подход, приверженцы которого склонны рассматривать дан-

ную дефиницию как «интегральный ресурс», включающий в себя такие элементы как социальный интеллект, система межличностных отношений, специальные профессиональные знания, потенциал развития личности [2, с. 122].

– системный подход, в контексте которого феномен «коммуникативная компетентность педагога» предлагается рассматривать как систему внутренних ресурсов личности, которые необходимы для того, чтобы осуществлять эффективные коммуникативные действия в ситуациях межличностного взаимодействия [3, с. 36].

– компетентностный подход, позволяющий формализовать исследуемую дефиницию как способность индивида осуществлять речевое общение и умение слушать. При этом в трудах отдельных отечественных авторов данный набор способностей и умений может быть существенно дополнен и расширен [4, с. 68].

Таким образом, становится очевидным, что вышеперечисленные определения дефиниции «коммуникативная компетентность» педагогов общеобразовательных организаций дополняют друг друга, акцентируясь на различных свойствах изучаемого нами сложного и многогранного феномена. Однако важно отметить, что данные определения не отражают требований к умениям и навыкам педагогов, опосредованных современными тенденциями цифровизации образования.

Тогда по нашему мнению под коммуникативной компетентностью педагога общеобразовательного учреждения целесообразно понимать систему коммуникативных навыков и сформированных адекватных умений, знаний культурных норм и ограничений, используемых в процессе образовательной деятельности как в режиме реального, так и в режиме виртуального взаимодействия.

Тогда становится очевидным, что для нивелирования барьеров развития коммуникативной компетентности у моло-

дых специалистов школ, важным условием является формализация уровня коммуникативной компетентности студентов педагогического профиля еще в университете, а также доведение до сведения учащихся, что высокий уровень компьютерной грамотности становится необходимым условием реализации индивидуальной траектории развития коммуникативной компетентности будущего педагога школы.

Другими словами, педагогу школы в современных реалиях необходимо проявлять готовность к эффективному и срочному освоению новых компьютерных технологий и облачных сервисов.

С учетом анализа вышеприведенных тенденций основные проблемы развития коммуникативной компетентности будущих педагогов школ в условиях цифровизации могут быть сформулированы следующим образом:

1. Необходимость пересмотра требований к компьютерной грамотности и готовности осваивать новые информационно-коммуникационные технологии как важных составных частей коммуникативной компетентности современного педагога школы.

Стоит отметить точку зрения отечественных ученых Высшей школы экономики, изложенную в докладе о том, что большая часть педагогов школ на первых этапах процесса цифровизации образования «предпочли рассматривать её только как технологическую (не педагогическую) проблему» [1, с. 19]. Другими словами, педагогическому составу общеобразовательных организаций еще только предстоит переосмыслить подходы к образовательным процессам и педагогическим дефинициям, не стала исключением и дефиниция «коммуникативной компетентности» педагога школы.

2. Сложности в переводе теоретического знания о составе и способах развития коммуникативной компетентности в практические умения студента педагогического профиля.

Данная сложность опосредована тем, что уровень коммуникативной компетентности педагога отчасти зависит от наличия реального практического педа-

гогического опыта, в результате которого педагог школы приобретает и осваивает новые инструменты коммуникативной компетентности (вербальные и невербальные средства общения, навыки работы с конфликтной аудиторией, методы переключения внимания и т.д.). В связи с этим рамках образовательного процесса задачей преподавателей университета является совместная со студентами формализация их уровня коммуникативной компетентности, частичное её развитие с дальнейшим составлением индивидуальной образовательной траектории.

Решением проблемы отсутствия практического инструментария по развитию коммуникативной компетентности студентов педагогического направления подготовки является наработка ими опыта публичных выступлений и коммуникативного инструментария как в рамках образовательного процесса в аудиторной форме (выступления на занятиях с докладами и презентациями), так и в онлайн режиме (участие в вебинарах и виртуальных курсах).

3. Слабая заинтересованность отдельных студентов педагогических направлений в реализации индивидуальной образовательной траектории по развитию коммуникативной компетентности.

Данная проблема опосредуется отсутствием информированности студентов о коммуникативной компетентности как о базовой составляющей качеств педагога, напрямую влияющей на эффективность достижения образовательного результата учащимися.

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности будущих педагогов школ должно базироваться на основе современных ИКТ-технологий, позволяющих молодым специалистам эффективно справляться с решением широкого круга профессиональных задач как в реальном, так и виртуальном режиме, мотивируя учащихся развивать в себе аналогичные актуальные умения.

При этом, опыт развития коммуникативной компетентности студентов Самарского государственного социально-педагогического университета в рамках

пилотного проекта, проводившегося среди обучающихся направлений подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», позволил утверждать что студенты второго и третьего курса проявили высокую заинтересованность в самодиагно-

стике уровня коммуникативной компетентности, в связи с этим нами отмечается целесообразность формализации данной дефиниции у будущих педагогов школ начиная со второго курса обучения в высшем учебном учреждении [5, с. 70].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уваров А. Ю. Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае. II Российско-китайская конференция исследователей образования «Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект». Москва, Россия, 26–27 сентября 2019 г. / А. Ю. Уваров, С. Ван, Ц. Кан и др.; отв. ред. И. В. Дворецкая ; пер. с кит. Н. С. Кучмы; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. С. 155.
2. Горина Е. Е. К вопросу формирования профессионально-важных качеств у будущих работников в период их обучения: результаты эмпирического исследования // Социальные отношения. 2016. №4(19). С.121-129.
3. Руденский Е. В. Психоаналитическое исследование коммуникативной ситуации развития личности (лекция для студентов факультета социальной работы. Новосибирск: Колледж психологии ИПЛ, 1999. 36 с.
4. Михайлова Т. А. Коммуникативная компетентность специалиста по социальной работе: сущность, компоненты и критерии оценки // Cyberleninka.ru: научный электронный портал. М., 2013-2020. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-spetsialista-po-sotsialnoy-rabote-suschnost-komponenty-i-kriterii-otsenki>
5. Тращев С. В. Особенности профессионального интеракционного профиля преподавателя // Вестник Воронежского государственного университета. 2019. № 3. С. 68-71.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Uvarov A. Ju. Problemy i perspektivy cifrovoj ttransformacii obrazovanija v Rossii i Kitae. II Rossijsko-kitajskaja konferencija issledovatelej obrazovanija «Cifrovaja transformacija obrazovanija i iskusstvennyj intellekt». Moskva, Rossija, 26–27 sentjabrja 2019 g. / A. Ju. Uvarov, S. Van, C. Kan i dr.; отв. red. I. V. Dvoreckaja ; per. s kit. N. S. Kuchmy; Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki». M.: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2019. S. 155.
2. Gorina E. E. K voprosu formirovanija professional'no-vazhnyh kachestv u budushhih rabotnikov v period ih obuchenija: rezul'taty jempiricheskogo issledovanija // Social'nye otnoshenija. 2016. №4(19). S. 121-129.
3. Rudenskij E. V. Psihoanaliticheskoe issledovanie kommunikativnoj situacii razvitija lichnosti (lekcija dlja studentov fakul'teta social'noj raboty. Novosibirsk: Kolledzh psihologii IPL, 1999. 36 s.
4. Mihajlova T. A. Kommunikativnaja kompetentnost' specialista po social'noj rabote: sushhnost', komponenty i kriterii ocenki // Syberleninka.ru: nauchnyj jelektronnyj portal. M., 2013-2020. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-spetsialista-po-sotsialnoy-rabote-suschnost-komponenty-i-kriterii-otsenki>
5. Trashcheev S. V. Osobennosti professional'nogo interakcionnogo profilja prepodavatelja // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 3. S. 68-71.

Поступила в редакцию 08.04.2020.

Принята к публикации 28.04.2020.

Для цитирования:

Тращев С.В. Проблемы развития коммуникативной компетентности будущих педагогов школ в условиях цифровизации общества // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 31-34. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/Trashcheev.pdf>